

MUDDAT, ME'YOR VA FOTOSINTEZ SOF MAHSULDORLIK

Togʻaev Abubakir Abdumalikovich

Don va dukkakli ekinlar ilmiy-tadqiqot instituti Navoiy ilmiy-tajriba stansiyasi

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17753278>

Annatsiya. Ushbu maqolada 2023-2025 yillar mobaynida Navoiy viloyatining yarimchoʻl xududida sugʻoriladigan boʻz-oʻtloqi tuproqlari sharoitida kuzgi tritikalening xorijiy “Svat” hamda “Tit” navlarini turli muddat va urugʻ ekish meʼyorlarida ekib yetishtirishning rivojlanish fazalari kesimida fotosintez sof mahsuldorlik koʻrsatkichlariga taʼsiri boʻyicha maʼlumotlar keltirilgan.

Kalit soʻzlar: kuzgi tritikale navlari, urugʻ ekish muddatlari, urugʻ ekish meʼyorlari, koʻchat qalinligi, fotosintez sof mahsuldorlik (FSM).

Abstract. This article presents data on the effects of sowing the foreign varieties “Svat” and “Tit” of winter triticale at different sowing times and seeding rates on the indicators of net photosynthetic productivity during the growth phases under the conditions of irrigated meadow–gray soils in the semi-desert zone of Navoi region over the period of 2023–2025.

Keywords: winter triticale varieties, sowing dates, seeding rates, plant density, net photosynthetic productivity (NPP).

Kirish. Gʻalladosh ekinlarida fotosintezning sof mahsuldorlik koʻrsatkichi (FSM) oʻsimlik tomonidan birlik vaqtda va birlik maydonda yaratilgan sof organik moddalar miqdorini ifodalaydi. FSMning yuqori boʻlishi barglarning samarali ishlashi, xlorofill miqdori, yorugʻlikdan foydalanish koeffitsienti va uglerod almashinuvi tezligi bilan bevosita bogʻliq. Barglar maydoni indeksi va fotosintetik potensialning oʻsishi don ekinlarida bugʻlanish–transpiratsiya muvozanatini yaxshilab, vegetatsiya davrida uglerod yigʻilishini tezlashtiradi.

Fotosintez tabiatda sodir boʻladigan eng, muhim biologik jarayonlardan biri. Fotosintez haqidagi dastlabki maʼlumotlar ingliz botanigi va kimyogari S. Geyls (1727), rus olimi M.V.Lomonosov (1753) ishlarida keltiriladi. Ammo Fotosintezni tajribalar orqali oʻrganish ingliz kimyogari J.Pristli (1771), golland tabiatshunosi J.Senebye (1782), shveysariyalik olim T.Sossyur (1804) va boshqalarning ishlari bilan boshlandi. [4].

Fotosintez jarayonida shakllanadigan umumiy va sof mahsuldorlik koʻrsatkichlari gʻalla ekinlarining oʻsish surʼati, poya va boshqoq rivojlanishi, donning toʻlish darajasi hamda hosil elementlarining shakllanishiga bevosita taʼsir koʻrsatadi. FSM yuqori boʻlgan navlarda yorugʻlik energiyasidan foydalanish samaradorligi oshadi. Bu esa don hosildorligining oʻsishiga olib keladi. Shu bois agrotexnik tadbirlar — optimal tuproq namligi, oʻgʻitlash, sifatli urugʻdan foydalanish va zararkunandalarga qarshi kurash FSMni oshirish orqali don hosildorligini sezilarli darajada yaxshilaydi [1].

TÚSLIK ARALBOYÍ TÁBIYIY RESURSLARÍNAN ÚNEMLI PAYDALANÍW XII RESPUBLIKALÍQ ILIMIY-ÁMELIY KONFERENCIYA

Yuqorida keltirib oʻtilgan maʼlumotlardan koʻrish mumkinki, gʻalladosh ekinlarida FSM juda muhim koʻrsatkichlardan biri hisoblanib, oʻz navbatida ekinlarning oʻsib rivojlanishi hamda don hosildorligini belgilashda muhim omil hisoblanadi.

Shundan kelib chiqqan holda 2023-2025 yillari Navoiy viloyatining yarimchoʻl xududida sugʻoriladigan boʻz-oʻtloqi tuproqlari sharoitida kuzgi tritikalening xorijiy “Svat” hamda “Tit” navlarini turli muddat va urugʻ ekish meʼyorlarida ekib yetishtirishning rivojlanish fazalari kesimida fotosintez sof mahsuldorlik koʻrsatkichlariga taʼsirini oʻrganib borish maqsad qilindi.

Tadqiqot olib borish usuli va uslubi

Tajpiba 18 ta vapiantdan ibopat boʻlib, 3 takpoplanishda bip yapucda joylashtirildi. Tajpiba dalacida egat kengligi 70 cm, uzunligi 50 m. Hap bip boʻlakchalap maydoni 280 m², hicobga olinadigan maydon 140 m². Tajpibalapning umumiy maydoni 1,6 ga. Tajpiba 3 yil davomida 1:1 (gʻoʻza:gʻalla) qicqa potasiyali almashlab ekish tizimida olib bopildi. Tajpibada kuzgi tritikalening Davlat pecctpiga kipitilgan va Navoiy viloyati tuproq-iqlim sharoiti uchun ekishga tavsiya etilgan “Svat” va “Tit” navlari ekildi.

1-jadval

Tajpiba tizimi

№	Kuzgi tritikale navi	Urugʻ ekish muddatlari	Urugʻ ekish meʼyorlari, mln.dona/ga		
1	Svat	15-sentyabr	4,0	5,0	6,0
4		1-oktyabr	4,0	5,0	6,0
7		15-oktyabr	4,0	5,0	6,0
10	Tit	15-sentyabr	4,0	5,0	6,0
13		1-oktyabr	4,0	5,0	6,0
16		15-oktyabr	4,0	5,0	6,0

Tajpibada kuzgi tritikalening “Svat” va “Tit” navlari upugʻlapini uch xil ekish (15-sentyabr, 1-oktyabr, 15-oktyabr) muddatlarida uch xil (4,0 mln/ga, 5,0 mln/ga, 6,0 mln/ga) ekish meʼyori bilan ekib oʻrganildi.

Tadqiqot natijalari va ularning muhokamasi

Fotosintezning sof mahsuldorligi oʻsimlik tomonidan energiyani oʻzlashtirish va ularni organik moddalarga aylantirish jarayonining samaradorligini anglatadi, yaʼni u xom energiyani qay darajada oʻsimlik massasiga aylantira olishini bildiradi [3].

M.Pirova tomonidan Xorazm viloyatining oʻtloqi allyuvial tuproqlari sharoitida tritikalening “Farxod” va “Norman” navlarini turli muddat va meʼyorlarda ekib yetishtirishning FSM koʻrsatkichlariga taʼsiri oʻrganilganida, yuqori koʻrsatkichlar

TÚSLIK ARALBOYÍ TÁBIYIY RESURSLARÍNAN ÚNEMLI PAYDALANÍW XII RESPUBLIKALÍQ ILIMIY-ÁMELIY KONFERENCIYA

urug'lar 15-oktabr muddatida gektariga 5,0 mln dona unuvchan urug' hisobida ekilgan variantda kuzatilib, boshqa muddat va me'yorlarga nisbatan "Farxod" navida $0,35-0,45 \text{ g/m}^2/\text{kungacha}$, "Norman" navida $0,33-0,40 \text{ g/m}^2/\text{kungacha}$ yuqori bo'lgani aniqlangan [2].

Yuqorida keltirilgan sharhlardan ko'rish mumkinki, o'simliklarda fotosintez jarayoni eng muhim jarayon bo'lib, ekinlarning mahsuldorligiga o'z ta'sirini ko'rsatadi.

Biz ham Navoiy viloyatining sug'oriladigan bo'z-o'tloqi tuproqlari sharoitida kuzgi tritikalening "Svat" va "Tit" navlarini o'suv davrida qo'llanilgan agrotexnik tadbirlarni fotosintez sof mahsuldorlik ko'rsatkichlariga ta'sirini aniqlash maqsadida variantlar kesimida tahlillarimizni olib bordik.

Olingan natijalarning ko'rsatishicha, har ikki navda ham bir xil qonuniyat saqlangani holda, yuqori FSM gektariga 4,0 mln dona unuvchan urug' hisobida ekilgan variantlar bo'yicha urug'lar 1-oktabr muddatida, gektariga 5,0-6,0 mln dona unuvchan urug' hisobida ekilgan variantlar bo'yicha 15-oktabr muddatida ekilgan variantlarda kuzatildi.

Jumladan, urug'lar 1-oktabr muddatida gektariga 4,0 mln dona unuvchan urug' hisobida ekilgan 4 va 13 variantlarda rivojlanish fazalari kesimida FSM $6,91-6,57 \text{ g/m}^2/\text{kunni}$ tashkil etib, urug'lar 15-sentabr va 15-oktabr muddatlarida gektariga 4,0 mln dona unuvchan urug' hisobida ekilgan variantlarga nisbatan FSM "Svat" navida $0,32-0,63 \text{ g/m}^2/\text{kunga}$, "Tit" navida $0,10-0,42 \text{ g/m}^2/\text{kunga}$ yuqori natija ko'rsatgan bo'lsa, urug'lar 15-oktabr muddatida gektariga 5,0 mln dona unuvchan urug' hisobida ekilgan 8 va 17 variantlarda FSM $7,55-7,26 \text{ g/m}^2/\text{kunni}$ tashkil etib, urug'lar 15-sentabr va 1-oktabr muddatida gektariga 5,0 mln dona unuvchan urug' hisobida ekilgan variantlarga nisbatan "Svat" navida $0,25-1,03 \text{ g/m}^2/\text{kungacha}$, "Tit" navida $0,14-0,82 \text{ g/m}^2/\text{kungacha}$, urug'lar 15-oktabr muddatida gektariga 6,0 mln dona unuvchan urug' hisobida ekilgan 9 va 18 variantlarda FSM $8,07-7,76 \text{ g/m}^2/\text{kunni}$ tashkil etib, urug'lar 15-sentabr va 1-oktabr muddatida gektariga 6,0 mln dona unuvchan urug' hisobida ekilgan variantlarga nisbatan "Svat" navida $0,41-1,60 \text{ g/m}^2/\text{kungacha}$, "Tit" navida $0,33-1,56 \text{ g/m}^2/\text{kungacha}$ yuqori bo'lgani qayd etildi.

1-rasm. Kuzgi tritikale navlarining fotosintez sof mahsuldorlik ko'rsatkichlariga urug' ekish muddatlari va me'yorlarining ta'siri

Tajriba variantlaridan olingan natijalardan ko'rish mumkinki, har ikki nav ham bir xil qonuniyat saqlangani kuzatilib, ekish me'yorlari bo'yicha gektariga 4,0 mln dona unuvchan urug' ekilgan variantlar bo'yicha yuqori natija urug'lar 1-oktabr muddatida ekilgan variantda kuzatilib, rivojlanish fazalari bo'yicha o'rtacha "Svat" navida $6,51 \text{ g/m}^2/\text{kunga}$, "Tit" navida $6,32 \text{ g/m}^2/\text{kunga}$, gektariga 5,0-6,0 mln dona unuvchan urug' hisobida ekilgan variantlar bo'yicha yuqori natijalar urug'lar 15-oktabr muddatida ekilgan variantlarda kuzatilib, rivojlanish fazalari kesimida o'rtacha "Svat" navida $6,90-7,27 \text{ g/m}^2/\text{kunga}$, "Tit" navida $6,72-7,06 \text{ g/m}^2/\text{kunga}$ teng bo'lgani qayd etildi.

Xulosa o'rnida shuni ta'kidlashimiz mumkinki, urug'larni erta muddatlarda ekish kuzgi tritikale o'simligining tuplash darajasini yuqori bo'lishiga olib keladi. Bu esa o'z navbatida barglarga yorug'lik bir tekisda taqsimlanishiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Demak, urug' ekishda muddat va me'yorlarni to'g'ri belgilash o'simliklarni yorug'likdan optimal darajada foydalanishiga olib kelib, don hosildorligiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

TÚSLIK ARALBOYÍ TÁBIYIY RESURLARÍNAN ÚNEMLI PAYDALANÍW XII RESPUBLIKALÍQ ILIMIY-ÁMELIY KONFERENCIYA

Foydalanilgan adabiyotlar roʻyxati

1. Myers, R. A. (Ed.). (2010). *Plant Biology*. Springer-Verlag, New York, 124-125 pp.
2. Pirova M. Tritikaledan yuqori va sifatli don hosili yetishtirishda turli ekish muddatlarida urugʻ ekish meʼyorlarini ishlab chiqish // Qishloq xoʻjaligi fanlari boʻyicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi avtoreferati, Andijon – 2025, 18-20 betlar.
3. <https://support.google.com/websearch=1>
4. <https://uz.wikipedia.org/wiki/Fotosintez>